

УДК 159.9.075

DOI 10.5281/zenodo.15302420

Научная статья

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ Я-КОНЦЕПЦИИ У СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FEATURES OF THE PROFESSIONAL SELF-CONCEPT OF STUDENTS OF DIFFERENT AREAS OF TRAINING

СПЛЕНДЕР АЛЁНА СЕРГЕЕВНА,
*педагог-психолог,
Гимназия РУТ (МИИТ).*

SPLENDER ALYONA SERGEEVNA,
*Teacher-psychologist,
RUTH Gymnasium (MIIT).*

В статье освещаются результаты исследования специфики формирования профессиональной Я-концепции у студентов, обучающихся по различным направлениям профессиональной подготовки. Выделены и охарактеризованы основные компоненты Я-концепции. Представлены результаты сравнительного анализа уровня профессиональной идентичности и мотивации профессионального выбора у студентов педагогического и технического профилей. Выявленные различия в показателях мотивации профессионального выбора и карьерных ориентаций у студентов различной профессиональной направленности свидетельствуют о вариативности структурных характеристик профессиональной Я-концепции как ключевого компонента профессионального самосознания личности.

The article highlights the results of a study of the specifics of the formation of a professional Self-concept among students studying in various areas of professional training. The main components of the Self-concept are highlighted and characterized. The results of a comparative analysis of the level of professional identity and motivation of professional choice among students of pedagogical and technical profiles are presented. The revealed differences in the indicators of motivation for professional choice and career orientations among students of various professional orientations indicate the variability of the structural characteristics of the professional Self-concept as a key component of a person's professional self-awareness.

Ключевые слова: Я-концепция, профессиональная Я-концепция, карьерные ориентации, мотивация выбора профессии, студенческий возраст.

Key words: I-concept, professional I-concept, career orientations, motivation for choosing a profession, student age.

Обращение к проблематике формирования профессиональной Я-концепции у студентов представляется весьма актуальным в условиях стремительно меняющейся социально-экономической действительности. Современное общество, характеризующееся процессами глобализации, технологической трансформации и цифровизации, предъявляет новые требования к личности специалиста, что, в свою очередь, обуславливает необходи-

мость переосмысления механизмов профессионального самоопределения и самовосприятия. В этих условиях профессиональная Я-концепция приобретает особое значение как психологический конструкт, определяющий направленность профессионального развития, устойчивость к профессиональным рискам и способность к самореализации.

Цель эмпирического исследования – определение особенностей формирования профессиональной Я-концепции у студентов разной профессиональной направленности.

Объект исследования – профессиональная Я-идентичность.

Предмет исследования – особенности формирования профессиональной Я-концепции у студентов разной профессиональной направленности.

Гипотеза исследования: предполагается, что существуют особенности проявления профессиональной Я-концепции личности у студентов педагогического профиля подготовки и у студентов технического профиля подготовки.

Задачи исследования:

1. Формирование выборки исследования.
2. Отбор психодиагностического инструментария для исследования различных аспектов профессиональной Я-концепции студентов.
3. Осуществление эмпирического исследования, анализ и интерпретация полученных результатов.

Следует подчеркнуть, что интерес к феномену Я-концепции в целом, а также к её профессиональной составляющей, в настоящее время демонстрируют многие исследователи. Так, профессиональная Я-концепция трактуется как ключевой компонент субъективной модели профессионализма, тесно связанный с уровнем профессионального мастерства и осознанностью профессионального пути (М.Н. Григорьева [2], И.И. Файзрахманов [10]). Указанные авторы акцентируют внимание на взаимосвязи между представлениями личности о себе как о профессионале и эффективностью профессиональной деятельности.

Значительный вклад в изучение данной проблематики вносят также труды, посвящённые исследованию профессиональной идентичности в контексте управленческих процессов. В частности, О.Ю. Данилова [3] и О.В. Поливода [7] подчеркивают значимость профессиональной Я-концепции как внутреннего ресурса субъекта управления, способствующего формированию устойчивой профессиональной позиции и эффективности принятия решений в условиях неопределённости.

Особое внимание заслуживают исследования, фокусирующиеся на возрастно-психологических особенностях формирования профессиональной Я-концепции у студентов. В работах Т.Д. Абдурасулова и О.А. Ивановой [6], Н.В. Тамарской и Н.С. Тимченко [9], а также Т.С. Хабаровой [11] освещаются ключевые детерминанты и условия, влияющие на специфику самоопределения молодежи в образовательной среде. Эти исследования подчеркивают значимость интеграции профессиональных установок, ценностных ориентаций и образа «Я как профессионала» в рамках периода профессионального становления.

Профессиональная Я-концепция личности, как отмечается в ряде современных психологических исследований, представляет собой относительно устойчивую и в определённой степени осознанную систему представлений субъекта о себе в контексте профессиональной деятельности и избранной профессии [5]. Согласно позиции О.Ю. Даниловой, данные представления формируют основу для построения межличностных отношений в профессиональной среде, поскольку именно через призму профессиональной самоидентификации человек выстраивает взаимодействие с другими участниками профессионального процесса [3].

Не менее значимым аспектом является то, что профессиональная Я-концепция обуславливает также отношение личности к самой себе как к субъекту труда, носителю определённого профессионального статуса и компетентности. Это подчеркивает её интегративную

природу и влияние на процессы самовосприятия, самооценки и профессиональной самоэффективности.

С теоретико-структурной точки зрения профессиональная Я-концепция включает в себя три основных компонента: эмоциональный, когнитивный и поведенческий. О.А. Иванова указывает, что эмоциональный компонент отражает обобщённое отношение субъекта к профессии в целом и к себе как профессионалу, включая профессиональную удовлетворённость, чувство значимости своей деятельности и ценностную направленность [4; 6]. Когнитивный компонент охватывает знания о содержании и специфике профессии, сформированные представления о профессиональных ролях, а также элементы профессионального опыта. Поведенческий аспект, в свою очередь, выражается в реализуемых стратегиях профессионального поведения, типичных действиях и манере выполнения профессиональных функций.

На формирование профессиональной Я-концепции, как справедливо отмечает О.В. Поливода, оказывает влияние совокупность внешних и внутренних факторов. К внешним относятся характеристики профессиональной среды – социальные ожидания, нормы, условия труда, стиль взаимодействия в коллективе. Внутренние факторы включают в себя индивидуально-психологические особенности личности: уровень рефлексии, тип темперамента, ценностные ориентации и уровень притязаний [7].

Несмотря на наличие отдельных исследований, посвящённых различным аспектам формирования профессиональной Я-концепции, остаётся недостаточно прояснённым вопрос о специфике данного феномена у студентов, обучающихся по различным направлениям профессиональной подготовки. Научная литература не даёт однозначных эмпирически обоснованных выводов относительно различий в структуре Я-концепции, уровнях профессиональной идентичности, мотивах выбора профессии и характере карьерных ориентаций между студентами педагогического и технического профилей.

Методы.

В эмпирическом исследовании участвовали студенты третьих курсов в возрасте от 22 до 23 лет. Общий объем выборки исследования – 60 участников, формирующих две группы: группу студентов, которые являются студентами педагогического профиля в 30 человек, а также группу студентов, являющиеся студентами технического профиля подготовки. Выборка исследовалась методом случайного отбора из студентов третьих курсов, обучающихся в ФГБОУ ВПО Российский университет дружбы народов, свободно владеющих русским языком.

Для исследования особенностей профессиональной Я-концепции были использованы следующие психодиагностические методики:

1. Методика изучения профессиональной идентичности (МИПИ) (Л.Б. Шнейдер).
2. Методика «Мотивы выбора профессии» (Р.В. Овчарова).
3. Методика «Якоря карьеры» Э. Шейна.

Статистический анализ результатов исследования был осуществлен с применением непараметрического статистического критерия U – Манна-Уитни. Статистический анализ результатов был выполнен в программе StatSoft Statistica

Эмпирическое исследование было проведено в период с 02.09.2024 по 20.09.2024.

Выводы по результатам исследования применимы к генеральной совокупности студентов, обучающихся в образовательных учреждениях России, но наиболее полно характеризующих студентов ФГБОУ ВПО РУДН.

Результаты и их обсуждение.

Для того, чтобы определить степень статистической достоверности различий в профессиональной идентичности была осуществлена процедура сравнительного анализа с применением критерия U-Манна-Уитни. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты сравнительного анализа по показателям методики изучения профессиональной идентичности (МИПИ) (Л.Б. Шнейдер)

	Сумма рангов, студенты педагогического профиля	Сумма рангов, студенты технического профиля	U	p
Профессиональная идентичность	800,00	1030,00	335,00	0,09

Таблица 1 отражает результаты сравнительного анализа уровня профессиональной идентичности у студентов педагогического и технического профилей подготовки. Сумма рангов студентов педагогического профиля составила 800,00, тогда как у студентов технического профиля – 1030,00. Расчёт критерия Манна-Уитни показал значение $U = 335,00$ при уровне значимости $p = 0,09$.

Полученно значение $p > 0,05$, что позволяет сделать вывод о статистически незначимых различиях между двумя группами по уровню сформированности профессиональной идентичности. Тем не менее, тенденция к более высокому уровню профессиональной идентичности наблюдается у студентов технического профиля, что может свидетельствовать о более устойчивом профессиональном самоопределении в данной группе.

Важно отметить, что, несмотря на отсутствие статистически значимого различия, выявленные данные могут быть интерпретированы как основание для дальнейших исследований, особенно при увеличении выборки или использовании дополнительных методов диагностики. Тенденция к различиям может проявиться более выражено в других аспектах профессиональной Я-концепции.

Обратимся к описанию результатов диагностики мотивации выбора профессии по методике Р.В. Овчаровой. В таблице 2 отражены результаты сравнительного анализа, выполненного с использованием критерия U-Манна-Уитни.

Таблица 2. Результаты сравнительного анализа по показателям методики «Мотивы выбора профессии» (Р.В. Овчарова)

	Сумма рангов, студенты педагогического профиля	Сумма рангов, студенты технического профиля	U	p
Внутренние индивидуально-значимые мотивы	857,50	972,50	392,50	0,40
Внутренние социально значимые мотивы	928,50	901,50	436,50	0,85
Внешние положительные мотивы	888,50	941,50	423,50	0,70
Внешние отрицательные мотивы	1058,00	772,00	307,00	0,04

В таблице 2 представлены результаты сравнительного анализа мотивации профессионального выбора у студентов педагогического и технического профилей на основе методики Р.В. Овчаровой. Рассматривались четыре типа мотивации: внутренние индивидуально-значимые, внутренние социально-значимые, внешние положительные и внешние отрицательные мотивы.

Анализ показателей выявил, что по шкале внутренних индивидуально-значимых мотивов, отражающих стремление к личностной реализации, интерес к профессии и внутреннюю потребность в её освоении, различия между группами не являются статистически значимыми

($p = 0,40$), что свидетельствует о примерно одинаковой выраженности этих мотивов у студентов обоих направлений. Аналогичная ситуация наблюдается и по шкале внутренних социально значимых мотивов ($p = 0,85$), указывающей на стремление к пользе для общества и выполнение социально одобряемых функций через профессию. Также не выявлено существенных различий по внешним положительным мотивам ($p = 0,70$), к которым относятся стремление к стабильности, материальной обеспеченности и статусности, что позволяет заключить о равнозначной степени влияния этих факторов на выбор профессии в обеих группах.

Наиболее выраженные различия зафиксированы по шкале внешних отрицательных мотивов, где значение $p = 0,04$ указывает на статистическую значимость различий между группами. У студентов педагогического профиля наблюдается значительно более высокий уровень внешней отрицательной мотивации по сравнению со студентами технического направления. Это может свидетельствовать о том, что профессиональный выбор у будущих педагогов в большей степени обусловлен стремлением избежать нежелательных альтернатив, давления со стороны семьи или социума, а также неуверенностью в правильности профессионального самоопределения. Подобные различия указывают на необходимость более глубокой психологической поддержки студентов педагогического профиля в процессе формирования устойчивой профессиональной Я-концепции и осознанного отношения к избранной деятельности.

В таблице 3 отражены результаты диагностики особенностей карьерных ориентаций по методике Э. Шейна.

Таблица 3. Результаты сравнительного анализа по показателям методики «Якоря карьеры» Э. Шейна

	Сумма рангов, студенты педагогического профиля	Сумма рангов, студенты технического профиля	U	p
Профессиональная компетентность	743,00	1087,00	278,00	0,01
Менеджмент	913,50	916,50	448,50	0,99
Автономия	862,00	968,00	397,00	0,44
Стабильность работы	1137,50	692,50	227,50	0,00
Стабильность места жительства	1143,50	686,50	221,50	0,00
Служение	1332,00	498,00	33,00	0,00
Вызов	787,50	1042,50	322,50	0,06
Интеграция стилей жизни	895,50	934,50	430,50	0,78
Предпринимательство	756,50	1073,50	291,50	0,02

Проведенное сравнительное исследование позволяет заключить, что для студентов педагогического профиля подготовки характерен достоверно более высокий уровень субъективной значимости таких карьерных ориентаций, как «стабильность работы» ($p < 0,01$), «стабильность места жительства» ($p < 0,01$), а также «служение» ($p < 0,01$). В свою очередь, для студентов технического профиля подготовки более высокий уровень значимости имеют карьерные ориентации «профессиональная компетентность» ($p = 0,01$), а также «предпринимательство» ($p = 0,02$).

Анализ полученных результатов позволяет констатировать, что студенты технического профиля подготовки демонстрируют в целом более высокий уровень профессионального са-

моразвития. Это проявляется в активном формировании новых профессиональных умений и навыков, стремлении к повышению уровня профессиональной компетентности, готовности к инновационной деятельности, а также способности к осознанному профессиональному риску в соответствии с поставленными жизненными целями. Выявленные характеристики свидетельствуют о выраженной ориентации данной группы студентов на непрерывное профессиональное совершенствование и готовность к нестандартным решениям в своей будущей профессиональной деятельности.

В свою очередь, студенты педагогического профиля характеризуются более высоким уровнем значимости посильного вклада в обеспечение воспитания и образования подрастающего поколения, принесению пользы обществу в целом. В отличие от студентов технического профиля, они в большей степени ценят стабильность работы и постоянство места жительства.

В целом можно говорить о том, что студенты педагогического и студенты технического профиля подготовки представляют собой две разные группы, которые имеют различные карьерные ориентации. Более высокие значения выявленных карьерных ориентаций, связанных со служением и стабильностью жизни, обуславливается в большей степени стремлением к стабильности и предсказуемости. Помимо этого, работа в системе образования предполагает наличие социальных гарантий, что обуславливает выбор такой профессии лицами, которые ищут надежность и предсказуемость жизни. В свою очередь, студенты технического профиля подготовки характеризуются большей направленностью на карьерный рост и повышение профессиональной компетентности, что обуславливает большую склонность к риску и готовность к переменам.

Полученные результаты в некоторой степени соотносимы с результатами, представленными Н.В. Тамарской, отмечавшей определенного рода ценностно-смысловую направленность педагогической деятельности как профессиональной, а также большую ориентированность студенческой молодежи, обучающейся по данному направлению, на обеспечение вклада в общество [8]. Заслуживают внимания также результаты, полученные Т.Д. Абдурасуловым, отмечавшим, что существует взаимосвязь личностных качеств и особенностей с профессиональным выбором. Комплекс личностных качеств и особенностей сохраняется, по словам исследователем, в течение обучения, что позволяет говорить о том, что профессиональная Я-концепция является важным фактором, оказывающим влияние на профессиональное самоопределение [1].

Т.С. Хабаровой также отмечалось, что характер учебно-профессиональной деятельности непосредственным образом сказывается на Я-концепции личности студентов. Исследователем также подчеркивается значимость согласованности внутриличностных и социально-профессиональных потребностей в формировании Я-концепции [11].

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют говорить о наличии особенностей профессиональной Я-концепции у студентов различных профилей подготовки. В рамках исследования получены новые данные относительно характера мотивации профессионального выбора, а также карьерных ориентаций. Достоверность полученных сведений обуславливается относительной репрезентативностью выборки исследования, а также использованием возможностей статистического анализа. Следует отметить возможности ограниченной экстраполяции результатов исследования на студентов педагогического профиля и студентов технического профиля.

Выводы и заключение.

В ходе проведенного эмпирического исследования были успешно решены все поставленные задачи, что свидетельствует о корректности избранной методологической схемы и обоснованности используемых диагностических процедур. Полученные данные позволяют утверждать, что выдвинутая гипотеза нашла своё подтверждение: статистически значимые

различия, выявленные в показателях мотивации профессионального выбора и карьерных ориентаций студентов различной профессиональной направленности, свидетельствуют о вариативности структурных характеристик профессиональной Я-концепции как ключевого компонента профессионального самосознания личности.

Обобщая результаты проведённой работы, следует подчеркнуть, что процесс формирования профессиональной Я-концепции представляет собой неотъемлемую составляющую профессионального становления личности и служит психологической основой для осознанного выбора профессионального пути, определения стратегий карьерного поведения и адаптации к профессиональной среде. Степень сформированности профессиональной Я-концепции может рассматриваться как значимый предиктор успешности учебно-профессиональной деятельности, уровня удовлетворённости профессиональной реализацией, а также устойчивости к профессиональным кризисам.

Необходимо отметить, что профессиональная Я-концепция носит динамический и эволюционирующий характер. Её формирование не завершается в процессе получения образования, а продолжается на протяжении всей трудовой жизни, адаптируясь к изменяющимся социально-экономическим условиям, требованиям профессиональной среды и индивидуальным карьерным целям. В этом контексте важным становится развитие способности к профессиональной рефлексии, гибкости мышления и готовности к переосмыслению собственного профессионального образа в условиях быстро трансформирующегося рынка труда.

Таким образом, обращение к проблеме формирования профессиональной Я-концепции студентов различных профилей подготовки представляется не только научно обоснованным, но и практически значимым направлением. Полученные в ходе исследования данные могут быть применены при разработке программ психолого-педагогического сопровождения, направленных на содействие осознанному профессиональному самоопределению, а также в рамках деятельности по карьерному консультированию и дополнительному профессиональному образованию.

Кроме того, результаты исследования могут служить теоретико-методологической основой для дальнейших научных разработок, посвящённых изучению факторов и механизмов формирования профессиональной Я-концепции у студентов. Перспективным направлением может стать создание и внедрение моделей поэтапного развития профессиональной Я-концепции с учётом специфики разных направлений подготовки, что позволит повысить эффективность образовательных стратегий и будет способствовать формированию устойчивого профессионального самосознания у будущих специалистов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдурасулов Т.Д. Я-концепция как фактор профессионального самоопределения студентов-психологов // Человек и образование. 2011. № 3(28). С. 155-160.
2. Григорьева М.Н. Профессиональная Я-концепция как условие развития «Я» личности профессионала // Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2011. № 7. С. 86-90.
3. Данилова О.Ю. Профессиональная Я-концепция личности руководителя (методика изучения) // Теория и практика общественного развития. 2013. № 3. С. 75-79.
4. Долгова В.И. Особенности становления профессиональной Я-концепции будущих педагогов / В.И. Долгова, Н.И. Аркаева, Э.Ф. Ибрагимов // Современные наукоемкие технологии. 2016. №10-2. С. 318-321.
5. Дружиллов, С.А. Становление профессионализма человека как реализация индивидуально-ресурса профессионального развития. Новокузнецк, 2002. 242 с.
6. Иванова О.А. Исследование профессиональной я-концепции иностранных студентов // Ярославский педагогический вестник. 2011. Т. 2. № 4. С. 270-274.
7. Поливода О.В. Особенности профессиональной Я-концепции специалиста // Приоритет-

ные научные направления: от теории к практике. 2013. № 7. С. 62-65.

8. Тамарская Н.В. Ценностно-смысловая профессиональная Я-концепция студентов педагогического университета: структурно-содержательный аспект / Н.В. Тамарская, И.С. Новикова // Ярославский педагогический вестник. 2023. № 4(133). С. 54-62.

9. Тимченко Н.С. Профессиональная «Я-концепция» будущих врачей / Н.С. Тимченко, Ю.Ю. Кочетова, В.А. Тупикина // Межкультурная коммуникация в образовании и медицине. 2021. № 2. С. 166-180.

10. Файзрахманов И.И. Профессиональная Я-концепция и самооценка как необходимые условия самоактуализации личности / И.И. Файзрахманов, А.З. Шамгуллин, Г.А. Гудочкин // Проблемы современного педагогического образования. 2021. № 73-1. С. 372-375.

11. Хабарова Т.С. Я-концепция как основа становления субъектности при формировании позиции будущей профессиональной деятельности студентов медицинского вуза // Вестник Челябинского государственного университета. 2014. № 4(333). С. 143-149.

Поступила в редакцию: 24.04.2025

Принята в печать: 21.05.2025

© Сплендер А.С., 2025.